

Digital Health Factory Ruhr
Methodenentwicklung

*Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme „Innovation & Strukturwandel“ im Förderbereich
„WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung*

Sachbericht zum Verwendungsnachweis
Gesamtbericht

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung unter dem

Förderkennzeichen: 03WIR7403A & 03WIR7403B

gefördert.

Hochschule Bochum (ehemals Hochschule für Gesundheit)
University of Applied Sciences
Gesundheitscampus 6 – 8
44801 Bochum

und

Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST
Speicherstraße 6,
44147 Dortmund

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen:

Dr. Anja Burmann, anja.burmann@isst.fraunhofer.de

Prof. Dr. Wolfgang Deiters, wolfgang.deiters@hs-bochum.de

Prof. Dr. habil. Heike Köckler, heike.koeckler@hs-bochum.de

Janina Kleist, janina.kleist@hs-bochum.de

Dr. Alina Napetschnig, alina.napetschnig@hs-bochum.de

Clarissa Heiler, clarissa.heiler@hs-bochum.de

Inhalt

1. Problemraumbeschreibung, Zielsetzung & Einordnung des Innovationsfeldes	3
2. Arbeitspakete.....	4
AP I: Konzeption von Methoden zur Wissens-Ermittlung	5
AP II: Konzeption von Methoden zur Wissens-Vermittlung	5
AP III: Werkzeug-Registrierung	6
AP IV: Daten-Registrierung	6
AP V: Bedarfs-Angebots-Matchmaking	6
AP VI: Entwicklung von Use Cases	7
3. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises	7
4. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Projektarbeiten	8
5. Nutzenbewertung im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans.....	8
6. Erfolge und geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses	9

1. Problemraumbeschreibung, Zielsetzung & Einordnung des Innovationsfeldes

Das „WIR!“-Bündnis *Digital Health Factory Ruhr* ist mit dem Ziel angetreten, sowohl die Gesundheitswirtschaft als auch die Gesundheitsversorgung im Ruhrgebiet zu stärken. Digitale Lösungen für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in Ballungsräumen im Kontext der Verbindung von Digital Health und Urban Health markieren hierbei das Innovationsfeld.

Urban Health: Auch unter dem deutschsprachigen Begriff der StadtGesundheit bekannt, bezieht sich *Urban Health* auf ein Feld, das sowohl die Kernelemente des Public Health mit dem Ziel der Verminderung von gesundheitsbezogener Ungleichheit als auch stadtepidemiologische Aspekte (Dragano et al. 2016) adressiert. Urban Health zielt auf die Gestaltung urbaner Lebenswelten ab (Fehr 2020), um genau dieser Ungleichheit auch strukturell und in Kooperation mit anderen Bereichen des Sozialwesens und der Stadtentwicklung entgegenzutreten. Eine zunehmende Bedeutung kommt hierbei dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu. Somit umfassen entsprechende Ansätze die gesundheitliche Wirkung urbaner Arbeits- und Lebensräume wie auch regionale Mechanismen der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung. Es geht auch um die Frage, wie es gelingen kann, allen Menschen einer Stadt unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Gesundheits(system)kompetenz den gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen zu ermöglichen. Dies stellt ein bislang ungelöstes Problem dar, das insbesondere in urbanen Räumen durch die sich zusätzlich verändernde Angebotsstruktur im Gesundheitswesen noch verstärkt wird.

Digital Health: *Digital Health* umfasst eine breite Palette von Technologien und Anwendungen, die darauf abzielen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu erleichtern oder die Umsetzung von gesundheitsbezogenen Maßnahmen oder Therapien zu unterstützen. Hierzu zählen Kommunikationslösungen für die Telemedizin oder die Informationsbereitstellung (z.B. Videosprechstunden, Elektronische Patientenakte, Portallösungen) und eHealth-Anwendungen (z.B. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs), Wearables, Gesundheits-Apps), aber auch digitale Systeme zur Analyse von großen gesundheitsrelevanten Datenmengen (Decision Support Systeme, maschinelles Lernen). Digital Health weist dabei eine zunehmende Relevanz aufgrund eines sich erhöhenden Bedarfs an dezentralen, automatisierbaren und integrierbaren Lösungen auf.

Auch wenn die Digitalisierung im Gesundheitswesen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, bleibt sie insbesondere in der Verbindung mit den Herausforderungen von *Urban Health* noch weit hinter ihren Potenzialen zurück. So leidet sie u.a. darunter, dass eine systematische Nutzung gesundheitsrelevanter Daten unter Berücksichtigung individueller Arbeits- und Lebenswelten bislang nicht möglich ist. Aufgrund dieses Defizits kann die strukturierte Entwicklung sozialräumlich ausgerichteter Versorgungslösungen in den Stadtbezirken nicht stattfinden. Dies kommt im Ruhrgebiet vor dem Hintergrund seiner segregierten stadtteilspezifischen Bedarfslagen in besonderer Weise zum Tragen.

Das Innovationspotenzial der *Digital Health Factory Ruhr* liegt in der Integration der beiden Bereiche von *Urban Health* und *Digital Health* zu einem konsistenten Handlungsfeld: **Digital Urban Health**. Zwar gibt es in regionalen Kontexten eine Vielzahl insularer und unverbundener

krankheits-, quartiers- und einrichtungsspezifischer *Digital Health* Ansätze, die sich mit diesen Problemstellungen befassen. Erforderlich ist es aber, *Digital Health* in Ballungsräumen so weiterzuentwickeln, dass sozialräumlich wirksame Systemlösungen mit zielgruppen- und situationsspezifisch

adaptierbaren Lösungen verbunden werden können. Es geht somit um eine Verknüpfung von (infra-)strukturellen, sozialen und technologischen Innovationen, in denen digitale Lösungen als Teil neuer Versorgungs- und Geschäftsmodelle wirksam werden.

In der Entwicklung zukunftsfähiger Mechanismen regionaler urbaner Gesundheitsversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung, wie auch für darin wirksame digitale Innovationen und damit verbundene Unternehmensentwicklungen ist es von entscheidender Bedeutung, die wachsenden Mengen gesundheitsrelevanter Daten zugänglich und mithilfe von datenverarbeitenden Werkzeugen, insbesondere Künstlicher Intelligenz (KI), für die Gesundheit der Bevölkerung nutzbar zu machen. Die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedarfe diverser Communities in einem Ballungsraum wie dem Ruhrgebiet verbunden mit dem Ziel über digitale Ansätze einen Beitrag zur Verringerung sozialer Ungleichheit bei Gesundheit zu liefern, stellt besondere Herausforderungen für die Entwicklung von Angeboten mit dem Fokus der Förderung von Urban Health dar. Eine dieser besonderen Herausforderung besteht in der Verknüpfung von Datenlagen aus der Stadtentwicklung, sozialen Kontexten, subjektiven Einschätzungen diverser Communities und dem Gesundheitswesen. Ein angestrebtes Innovationsökosystem benötigt insofern auch ein eigenes „Datenökosystem“.

Digitale Lösungen für neue Versorgungsmechanismen in Ballungsräumen sind aber nur zielführend entwickel- und umsetzbar, wenn die Lebenswirklichkeiten, Sichtweisen, Bedarfslagen und Bedürfnisse potenzieller Zielgruppen und Nutzer*innen in ihrer Spezifik und Diversität ermittelt und verarbeitet werden – und zwar unter Beteiligung der betreffenden Akteursgruppen. Die Lernwerkstatt soll hierfür spezifische Methoden, Instrumente und Dienste bereitstellen und diese auf Basis kooperativer Lernprozesse im künftigen regionalen Innovationsökosystems etablieren. Die Lernwerkstatt adressierte damit erstens die Nutzer:innen von Digital-Health-Lösungen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, verstanden als Communities mit gemeinsamen Merkmalen, zweitens aber auch die in gesundheitlich relevanten Kontexten tätigen Professionen (im Gesundheits- und Sozialwesen wie auch in der Stadt- und Regionalentwicklung) und drittens die Partner unseres Bündnisses selbst.

Die Digital Health Factory Ruhr entwickelte einen Innovationsraum und eine Infrastruktur für kooperative Entwicklungsprojekte und digitale Geschäfts- und Versorgungsmodelle im Gesundheitswesen im engeren und Urban Health im weiteren Sinne. Die Factory ist ein virtueller Raum zur kollaborativen und organisationsübergreifenden Erarbeitung und Entwicklung innovativer Ansätze für Versorgung, Prävention und Gesundheitsförderung für den urbanen Lebensraum, dessen Nutzung durch die analog und digital interagierenden Daten- Lern- und Innovationswerkstätten langfristig unterstützt wird. Die Werkstätten verfolgten das Ziel im Innovationsraum Ruhr bereits vorhandene Werkzeuge und Methoden zu identifizieren, weitere Methoden und Werkzeuge selbst zu entwickeln und diese dem Innovationsnetzwerk adaptiert zur Nutzung in den Projekten der DHFR bereitzustellen.

2. Arbeitspakete

Die Methodenentwicklung der *Digital Health Factory Ruhr* unterteilte sich in sechs Hauptarbeitspakete mit jeweiligen Unterarbeitspaketen.

AP I: Konzeption von Methoden zur Wissens-Ermittlung

AP II: Konzeption von Methoden zur Wissens-Vermittlung

AP III: Werkzeug-Registrierung

AP IV: Daten-Registrierung

AP V: Bedarfs-Angebots-Matchmaking

AP VI: Entwicklung von Use Cases

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine genauere Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der einzelnen Unterarbeitspakete des Projekts.

AP I: Konzeption von Methoden zur Wissens-Ermittlung

In diesem AP wurde ein Persona-Konzept aufgebaut, das ermöglicht, diverse Zielgruppen und ihre gesundheitsbezogenen Bedarfe systematisiert zu charakterisieren. Methoden zur Bedarfserhebung wurde, aufbauend auf Vorarbeiten, über spezifische Konzepte von Fokusgruppen, DiPS-Befragungen und weitere Setting- und lebensweltlich orientierte partizipative Methoden, erhoben. Hier wurde partizipativ mit Lebensweltexpert:innen gearbeitet. Es wurde ein Instrument entwickelt, mit dessen Hilfe gesundheitsbezogene Kerndaten der verschiedenen Gruppen identifiziert werden können, die Eingang in eine Gesundheitsplanung und Datenanalyse finden können. Darüber hinaus wurde ein Instrument entwickelt, um zielgruppenspezifische Bedarfe an Gesundheits- wie auch Gesundheitssystemkenntnissen dokumentieren zu können. Die Instrumente sind geeignet, um Wissenslandkarten darzustellen sowie zum Aufbau eines Vorschlagswesens für z.B. benötigte digitale Dienste.

In den Workshops mit diversen Communities, durchgeführt von der HS Gesundheit, wurden tatsächliche Wissensbedarfe erfasst und dokumentiert und deren Strukturierung in Bedarfsmatrizen, Listen, Fotos und Protokollen vorangetrieben, um auf Basis dessen zielgruppenspezifische Wissensbedarfe zu formalisieren und eine Informationsdarstellung zu individualisieren. Dies wurde durch das Fraunhofer ISST unterstützt. Es wurden Entscheidungsbäume formalisiert, und Personas entwickelt.

Das Fraunhofer ISST begleitete dieses AP seit Projektstart und stellte die technische Realisierbarkeit und Überführung von fachlichen Bedarfen in Software-Anforderungen mit dem Ziel der technischen Konzeptableitung sicher.

AP II: Konzeption von Methoden zur Wissens-Vermittlung

Ergänzend zum AP1 wurde in AP2 das Gegenstück zur Wissensermittlung, d.h. die Wissensvermittlung, erarbeitet. In diesem AP wurde die Grundlage für das Persona-Konzept geschaffen und ausgebaut, das ermöglicht, diverse Zielgruppen in Bezug auf Bedarfe zur Stärkung der Health Literacy systematisiert zu charakterisieren. Es ging hierbei um die Schaffung der Basis für die Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz bei verschiedensten User:innen. In diesem Zusammenhang wurde durch Prof. Dr. habil. Heike Köckler der Begriff des Persona-Mosaiks geprägt. Die Methoden tragen dazu bei, dass eine Wissensvermittlung für alle Zielgruppen in einer fairen und gleichen Art erfolgen kann.

Das Fraunhofer ISST ist hierbei seit Projektstart eingebunden, um die Translation von fachlichen Anforderungen in technische Lösungskonzepte zu unterstützen. Innerhalb des AP2 hat das Fraunhofer ISST Metadaten analysiert und sortiert, um hieraus Rubriken für die Wissensvermittlung zu formen. Dies dient insbesondere als Basis für das Matchmaking von Bedarfen und Angeboten in AP5.

Im Rahmen des AP2 fanden regelmäßig die DHFR-Arbeitskreise Gesundheitsplattform und Datenverbund statt, in denen die jeweils aktuellen Sachstände mit dem DHFR-Bündnis diskutiert wurden. An der Organisation und Durchführung waren beide Konsortialpartner regelmäßig beteiligt.

AP III: Werkzeug-Registrierung

Das AP3 widmete sich der Konzeption und Bereitstellung von digitalen (Daten-)Werkzeugen zur Adressierung der in AP1 und 2 identifizierten Bedarfe, wie auch darüber hinaus für die Steigerung der Transparenz über Capabilities und Bedarfe innerhalb des Innovationsraum Ruhr.

Die Hochschule für Gesundheit bereitete die ermittelten Bedarfe für die Entwicklung von Blueprints auf.

Die Marktübersicht über bestehende Werkzeuge und Initiativen, welche initial innerhalb der Datenwerkstatt für Projekte und Nutzende im Innovationsraum Ruhr bereitgestellt wurde, wurde finalisiert und auf Nutzbarkeit für die - innerhalb der Workshops beispielhaft entwickelten - Szenarien untersucht. Einzelne Werkzeuge wurden ausgewählt, um im AP5 für die Instanziierung des Bedarfs-Angebots-Matchmaking erprobt zu werden.

AP IV: Daten-Registrierung

Das durch das ISST geleitete AP4 wurde mit einer Marktübersicht über bestehende Daten-Registrierungsmechanismen gestartet.

KI-Algorithmen-gestützte Analysen - unter anderem für Prozesse der Gesundheitsplanung, zur Deckung zielgruppenspezifischer Bedarfe und zum Schließen von Versorgungslücken – wurden in einem gegenseitigen Prozess entwickelt und analysiert.

Für die Verstetigung der Datenwerkstatt wurden vorhandene Daten im Innovationsraum Ruhr erfasst, um diese, innerhalb eines Metadatenregisters und einer Option zur Registrierung und Bekanntmachung weiterer Datensätze, vorhandener Daten und Dateninteressen, transparent machen zu können.

AP V: Bedarfs-Angebots-Matchmaking

Begleitend zu den Arbeitspaketen 3 und 4 wurde das AP5 mit einer Analyse des Stands der Technik zum datenbasierten Matchmaking von Bedarfen und Angeboten in digitalen Umgebungen finalisiert. Die Ergebnisse der APs 1, 2, 3 und 4 sollten durch Algorithmen-gestützte Mechanismen miteinander verknüpft werden. Als Basis hierfür wurde die Systemlandschaft in Bezug auf eine datenbasierte Verknüpfung von in der Vergangenheit erfasstem Verhalten und der darauf ausgerichteten Personalisierung zukünftig dargestellter Inhalte analysiert.

Die durch das ISST analysierten etablierten Recommender-Ansätze wurden auf ihre Passfähigkeit für die herausgearbeiteten Lehr- und Lernbedarfe untersucht. Ein Konzept für ein hybrides Matchmaking-System wurde gemeinsam entwickelt. Klassische regelbasierte Empfehlungen auf Basis gebildeter Rubriken bilden die Basis, um dem „Cold-Start-Problem“ zu begegnen. Hierauf aufbauend wurde ein Konzept für ein hybrides Matchmaking-System entwickelt, welches durch eine rubrikspezifische Adaption der Empfehlungsalgorithmik besonders robust und adaptiv sein soll.

Der Matchmaking-Ansatz, inklusive eines schrittweisen Aufbaus komplexer Algorithmen, dient als Basis für die Plattformen, Werkzeuge und Personalisierung des Nutzendenerlebnisses der Lösungen der DHFR.

Die Hochschule für Gesundheit stellte durch ihre Inputs ein zielgruppenspezifisches Matchmaking mit den richtigen digitalen Angeboten zur Deckung der ermittelten Bedarfe sicher.

AP VI: Entwicklung von Use Cases

Innerhalb des AP6 hat die Hochschule für Gesundheit, auf der Grundlage der Ergebnisse der Workshops mit diversen Communities und in Abstimmung mit dem Bündnis und lokalen Partnern, die exemplarischen Communities der älteren Menschen und der geflüchteten Frauen mit Kindern identifiziert und Partnernetzwerke zur Schließung von Versorgungslücken für diese Gruppen aufgebaut. Das Fraunhofer ISST hat die Identifikation und Auswahl der exemplarisch ausgewählten Communities unterstützt und Beiträge zur Partnernetzwerkzusammenstellung geleistet.

Das Netzwerk wurde aktiv aufgebaut, die Zwischenergebnisse des Projektvorhabens gemeinschaftlich vorgestellt, diskutiert und erweitert. Aus dem Netzwerk heraus wurden, in Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen der DHFR, weitere Projektvorhaben entwickelt.

3. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Die ursprüngliche Kostenplanung wurde nicht beibehalten.

Bei der Hochschule Bochum (ehemals Hochschule für Gesundheit) konnten nicht alle Personalmittel wie geplant verausgabt werden. Eine E13-Stelle war aufgrund gesetzlicher Schutzfristen und Freistellungsansprüche nicht lückenlos besetzt. Die Stellen wurden nachbesetzt und durch die kostenneutrale Verlängerung konnten Projektaufgaben zu einem späteren Zeitpunkt aufgefangen werden. Leistungen und Aufgaben wurden teilweise durch die Projektleitung aufgefangen.

Nicht für alle Teilnehmenden an Workshops konnten Aufwandsentschädigungen ausgezahlt werden. Es bestanden seitens der Teilnehmenden Befürchtungen, dass es durch den Erhalt der Aufwandsentschädigung Probleme im Zusammenhang mit dem Bezug von Sozialleistungen geben könnte. Darüber hinaus stellte es für manche der Teilnehmenden eine Herausforderung dar, die Steuernummer in das Formular für die Aufwandsentschädigung zu schreiben. Wenn Teilnehmende die Steuernummer am Tag des Workshops nicht aufschreiben konnten, war es eine Herausforderung im Nachgang das Formular per Post an das Projekt-Team zu senden. Darüber hinaus fand die Akquise von Workshop-Teilnehmenden über Multiplikator:innen wie das kommunale Integrationszentrum, bestehende Kontakte zu einem Jugendzentrum und das Deutsche Rote Kreuz statt, so dass aus Datenschutzgründen keine Kontaktdaten seitens der Hochschule erfasst wurden.

Beim Fraunhofer ISST wurden ebenfalls nicht alle Mittel verausgabt. Hierbei handelte es sich um

- Ausgaben für Investitionen und Beschaffungen von Lizenzen und Softwaresystemen
- Reisemittel

Mehrbelastet wurde der Posten Personalmittel. Beim Fraunhofer ISST entstanden weniger Reisekosten als antizipiert, insbesondere durch die regionale Struktur des Bündnisses sowie die arbeitgeberseitig geförderte Mobilität durch das Deutschlandticket. Auch die geplanten Mittel zur Beschaffung von Software-Lizenzen wurden nicht benötigt, da die relevanten Tätigkeiten mithilfe von Bestandssoftware oder frei verfügbaren Lösungen durchgeführt werden konnten. Die Personalmittel überstiegen die antizipierten Kosten leicht, was sich aus einer etwas höher als angenommenen Steigerung von Kostensätzen ergab.

4. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Projektarbeiten

Der Aufbau der beschriebenen Digital Health Factory Ruhr und des adressierten Innovationsfeldes mit der angestrebten Verbindung von Digital Health und Urban Health stellt eine enorme Herausforderung dar, die ohne die Förderung nicht hätte angegangen werden können und die ohne die Förderung nicht weiter ausgebaut werden kann.

Die Aktivitäten des beschriebenen Startvorhabens adressierten den Aufbau einer Grundstruktur und die Entwicklung und Bereitstellung von Methoden zur Aktivierung und Förderung von Innovationen im Ballungsraum Ruhrgebiet. Diese dient einem gemeinnützigen Interesse und stößt Multiplikationseffekte an, die ohne eine Förderung des Vorhabens nicht direkt und unmittelbar wirtschaftlich nutzbar wären und daher von wirtschaftlich agierenden Akteuren nicht verfolgt werden.

5. Nutzenbewertung im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die Entwicklungen des Methodenprojektes zahlen auf die Ziele der drei Entwicklungsschwerpunkte der DHFR ein. Im Förderzeitraum wurden mit der „Gesundheitsplattform Ruhr“, „Sozialmedizinischer Datenverbund“ und „Digitale Lösungen für sozialräumliche Versorgungskonzepte“ drei der vier angedachten Entwicklungsschwerpunkte der Digital Health Factory Ruhr aufgenommen, welche die Werkzeuge in die Anwendung und Weiterentwicklung bringen werden:

Gesundheitsplattform Ruhr: die fachlichen Erkenntnisse deuten zunehmend darauf hin, dass ein modulares und gleichzeitig anbieteroffenes System mit Blick auf die Anforderung einer maximal generischen Struktur der richtige Ansatz sein würde. Insofern wurde entschieden, die Umsetzung dieses Ansatzes in einem proof of concept zunächst mit einem wissenschaftlichen Partner in der technischen Umsetzung zu erproben. In der Phase der Konzeptionierung eines Startervorhabens zur Gesundheitsplattform Ruhr wurden sowohl die technische Basis als auch mit der Stadt Oberhausen der erste Erprobungsraum festgelegt. Weiterhin wurde entschieden, sich inhaltlich zunächst auf den Schwerpunkt der Gesundheitskompetenz zu fokussieren. Die Ergebnisse dieser Konzeptionsphase sind in die Antragstellung des Starterprojektes „Plattform4Health.RUHR – Konzeption und exemplarische, prototypische Umsetzung einer Gesundheitsplattform Ruhr“ eingeflossen. Insbesondere bei der Modularisierung, dem Matchmaking und der Personalisierung des Nutzendenerlebnis kommen die Werkzeuge aus dem in diesem Gesamtbericht beschriebenen Startervorhaben Methodenentwicklung zum Einsatz.

Sozialmedizinischer Datenverbund: Mit dem Vorprojekt „Data4Health.Ruhr – Sozialmedizinisches Metadatenregister“ wurden bereits wichtige Informationen zu potenziellen Datensätzen und ihre Haltung bei den primären Datenhaltern gesammelt und aufbereitet. Der

maßgebliche Schritt zur Konzeptionierung der technischen und organisatorischen Datenverbundstruktur erfolgte durch das Einbinden des Ansatzes der HOTSPOT-Plattform, der ursprünglich im Rahmen des Call4Ideas in das Bündnis eingebracht worden war (s.u.). Auf dieser Basis fand sich über den Arbeitskreis zum Datenverbund ein Konsortium zusammen, das sich sowohl zur technischen Umsetzung als auch zur ersten probeweisen Datenlieferung zusammengeschlossen hat. Die Konzeption des Startervorhabens ist in der zugehörigen Antragsskizze „Data4Health.Ruhr – Aufbau und Etablierung der Datenverbundstruktur“ dargelegt.

Digitale Lösungen für sozialräumliche Versorgungskonzepte: Die im Rahmen des Arbeitskreises zur Förderung empfohlenen Projekte werden die entwickelten Konzepte und Werkzeuge aufgreifen, nutzen und weiterentwickeln. Der Fokus der Projektauswahl lag dabei auf der Frage der inhaltlichen Zusammenbindung der einzelnen Vorhaben, damit diese nicht als lose Einzelprojekte nebeneinanderstehen, sondern in ihren Ergebnissen aufeinander sowie auf die Strategie der DHFR einzahlen.

6. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

Die im Methodenprojekt entwickelte Methode zur Ermittlung von Bedarfen diverser Communities im Rahmen von Workshops wurde als Kapitelbeitrags zu dem Sammelband „Technologiegestützte Ansätze in der Community-basierten Prävention und Gesundheitsförderung“, herausgegeben von Florian Fischer vom Bayerischen Zentrum Pflege Digital der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten und Kamil J. Wrona von der Hochschule Bielefeld, unter dem Titel „Digitale sozialraumbezogene Bedarfserhebung“ textlich aufbereitet. Der Beitrag ist angenommen, die Veröffentlichung des Sammelbandes erfolgt laut Herausgeber in 2025 im Springer-Verlag.

Darüber hinaus entstand die thematisch angrenzende Veröffentlichung Napetschnig, Alina/ Kleist, Janina/ Köckler, Heike/ Deiters, Wolfgang (2024): Die Digital Health Factory Ruhr – Digitalisierung als Baustein für eine zielgruppenorientierte Verbesserung der Gesundheit diverser Communities in der Metropole Ruhr, in: Köckler, Heike/ Hornberg, Claudia/ Rüdiger, Andrea/ Mekel, Odile (Hrsg.): StadtGesundheit im Ruhrgebiet 1. Bestandsaufnahmen und Perspektiven, oekom, München.), auf die bereits im Abschlussbericht für das Strategie-Projekt hingewiesen werden konnte.

Der Prozess des Matchmakings wird von den Beteiligten der Hochschule Bochum (ehemals Hochschule für Gesundheit) und des Fraunhofer ISST im Rahmen eines englischsprachigen Papers verschriftlicht. Dieses befand sich zum Zeitpunkt des Projektendes noch in der Überarbeitung. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse wird in einem internationalen Peer-reviewed Paper angestrebt.